

"AQCHAXAN-QAL'A TOPILMALARI"

Aynur Aytmuratova Polatbaevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi tarixi va madaniyati davlat muzeyi katta ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175878>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy tumanida joylashgan Aqchaxanqal'a yodgorligining arxeologik tadqiqotlari, uning tarixiy va badiiy ahamiyati tahlil qilinadi. Ushbu maqola Aqchaxanqal'a devoriy rasmlari, terrakota haykalchalari va yodgorlikda topilgan san'at namunalari zardushtiylik an'analari, Avesto mifologiyasi hamda ramziy ma'nolari bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Devoriy rasmlarda qo'llanilgan ranglar, kiyim-kechak, marosimiy atributlar orqali qadimgi Xorazm elitasining diniy dunyoqarashi va san'at estetikasi yoritiladi. Shuningdek tasvirlardagi qadimgi san'at uslublari o'rganiladi va tashqi ta'sirlar munosabati talqin qilinadi. Tadqiqot natijalari Aqchaxanqal'a san'ati Sharqiy Eron dunyosidagi elita tasviriy madaniyatining yuksak namunasi bo'lganligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Aqchaxanqal'a, qadimgi Xorazm, devoriy rasmlar, terrakota haykalcha, zardushtiylik, Avesto, Orolbo'yi afsonalari, san'at tarixi, mifologik uslub, hayvoniy uslub, xo'roz, barsom.

Аннотация. В статье анализируются археологические исследования памятника Акчаханкала, расположенного в Берунийском районе Республики Каракалпакстан, его историческое и художественное значение. В данной статье анализируются настенные росписи Акчаханкалы, терракотовые статуэтки и образцы искусства, найденные на памятнике, в связи с зороастрийскими традициями, мифологией Авесты и их символическими значениями. Используемые в картинах цвета, костюмы, ритуальные атрибуты освещают религиозное мировоззрение и эстетику искусства элиты древнего Хорезма. Также изучаются стили древнего искусства в изображениях и интерпретируется отношение внешних воздействий. Результаты исследования показывают, что искусство Акчаханкалы было высоким образцом элитной изобразительной культуры в восточно-иранском мире.

Ключевые слова: Акчахан-кала, древний Хорезм, настенные росписи, терракотовая статуэтка, зороастризм, Авеста, приаральские легенды, история искусства, мифологический стиль, звериный стиль, петух, барсом.

Abstract. The article analyzes the archaeological research of the Akchakhankala monument, located in the Beruniy district of the Republic of Karakalpakstan, and its historical and artistic significance. This article analyzes the wall paintings, terracotta sculptures, and art samples found at Akchakhankala in connection with Zoroastrian traditions, Avesto mythology, and symbolic meanings. The religious worldview and artistic aesthetics of the ancient Khorezm elite are highlighted through the colors, costumes, and ritual attributes used in the paintings. Also, ancient art styles in images are studied and the relationship of external influences is interpreted. The results of the study show that the art of Akchakhankala was a high example of elite visual culture in the Eastern Iranian world.

Keywords: Aqchaxanqala, ancient Khwarezm, wall paintings, terracotta figurine, Zoroastrianism, Avesta, Aral Sea legends, art history, mythological style, animal style, rooster, barsom.

O'rta Osiyo xalqlari san'ati o'z ildizlarini chuqur qadim zamonlardan oladi. Uning rivojlanishini Markaziy Osiyo daryolari oqimiga qiyoslash mumkin. Ularning manbalari baland tog'larda, muzliklar va tumanlar mamlakatida joylashgan. Quyiroqda esa oppoq qor suvlar va qora buloq suvlari qo'shib, kuchli oqimga aylanadi. Daryolar tog'lardan tekisliklarga chiqib, oqimini sekinlashtiradi, sug'orish tarmoqlariga tarqaladi yoki qolgan suvlarini cho'l bilan o'ralgan dengizning jimjit tubiga quyadi.

O'rta Osiyoda dastlabki yirik davlat tuzilmalarining shakllanishi bilan ajralib turadi. Himoya devorlari, irrigatsiya tizimlari va boshqa yirik inshootlarning bunyod etilishi asirlar yoki qullarning ommaviy mehnatidan foydalanilganini ko'rsatadi. Biroq bu davrga oid moddiy madaniyat yodgorliklari va mahalliy san'at asarlari juda oz miqdorda saqlanib qolganligi sababli, o'sha davr jamiyatining madaniy hayoti haqida to'liq tasavvur berish qiyin. Shunga qaramay, arxeologik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, dastlabki davlatlarning (ahameniylargacha va ahameniylar davri) san'atida ikki asosiy yo'nalish saqlanib qolgan edi: biri — sug'oriladigan dehqonchilik hududlarining rivojlanishi bilan bog'liq, ikkinchisi esa — ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi chorvachilik mintaqalariga xos yo'nalish edi.

Mahalliy dasht madaniyatlarining markazlari Kaspiybo'yi hududlaridan tortib Tog'li Oltoy, Tyanshan oldi va Pomirgacha cho'zilgan **sako-massaget** qabilalarining qo'nalg'alari bo'lgan. Miloddan avvalgi I ming yillik o'rtalariga kelib, dehqonchilik madaniyatining roli yana ortgan, dasht madaniyatlari esa asta-sekin shimolga siqila boshlagan.

Yozma manbalar o'sha davr O'rta Osiyo oralig'idagi hayotni ancha yorqin tasvirlaydi. **“Avesto” gimnlari (mil. avv. IX–VII asrlar)** O'rta Osiyo dehqonchilik manzilgohlarini tasvirlab, “ko'p sonli lashkarlar boshchiligida qudratli sardorlar yashaydigan, baland tog'lari mollar uchun yaylov va suvga boy, hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni yetishtiruvchi o'lka”ni madh etadi. Unda daryolar o'z suvlarini **Isikata** (O'zbekistonning shimoli-sharqida), **Pauruta, Mouru** (Marv), **Hareva** (Hirot), **Gau** (Zarafshon havzasi), **Sug'da** (shu havzada) va **Xvairizem** (Xorazm) tomon oqizishi haqida so'z yuritiladi.

Strabonning yozishicha, “Oks (Amudaryo) bilan Yaksart (Sirdaryo) oralig'ida sog'diylar, Oksning janubida — baxtriyaliklar, Yaksartning shimolida esa — saklar yashagan” (“Geografiya”, XI, 8). **Ahameniylarning** Suza shahridagi saroyidan topilgan loy taxtachada esa Doro saroyining qurilishida unga bo'ysunuvchi O'rta Osiyo satrapliklari ham ishtirok etgani yozilgan. Baxtriya oltin bergan, lojuvard va qizg'ish tusli tosh — “sanaubar” (ehtimol, simobli kinos) Sog'ddan, xira tusli “axshaina” toshi esa Xorazmdan keltirilgan.

O'zbekiston san'ati ham uzoq o'tmishda boshlangan: tarixning ayrim davrlarida u tez va kuchli rivojlangan, boshqalarida esa sekin va bir maromda kechgan. Ammo har bir bosqich ikkinchisini almashtirib, rivojlanishdagi uzviylikni saqlab qolgan.

Bu hududdagi tasviriy san'at rivojlanishining ikkinchi bosqichi — dastlabki davlatlarning shakllanishi va mahalliy qabilalar birlashmalarining Ahameniylar Eroniga qarshi kurash davridir. Bu davrni mahalliy badiiy madaniyatning to'liq shakllanib bo'lgan davri deb tavsiflash mumkin. San'at o'zining erta bronza davrida yaratilgan an'analariga tayanib, Yaqin Sharq, Janubiy Sibir va Xitoy san'atlari bilan o'zaro ta'sir jarayonida rivojlandi.

Mahalliy san'atda mazkur davrda ikki asosiy yo'nalish namoyon bo'ldi: biri — “mifologik realizm”, ikkinchisi — “hayvoniy uslub”.

“Mifologik realizm” uslubi hayotiylik bilan boyitilgan edi. Unda, ehtimol, tabiatdagi yorug'lik va zulmat kuchlari o'rtasidagi kurash, keyinchalik esa

ezgulik va yovuzlik, hokimlik va bo'ysunish o'rtasidagi kurash g'oyalari tasvirlangan. Bu mavzular keng ramziy obrazlar orqali ifoda etilib, unda ilohiylik bilan birga hayotiy, insoniy jihatlar ham kuchayib borardi.

Mifologik ijod aslida badiiy ijodning bir shakli edi. Shu sababli, undagi obrazlar hali umumiy va individuallashtirilmagan bo'lsa-da, haykal shaklida aniq va jismoniy ifodaga ega edi. Odam qiyofasi harakat va ishorat kasb etdi. Qadimgi haykal shakllari va ramziy belgilar tili endi chetlashdi. Bu esa Sharqda qullikka asoslangan jamiyatning rivoji natijasida san'atning yangi yo'nalishiga turtki berdi.

"Hayvoniy uslub" esa har bir hududda o'ziga xos xususiyatlarga ega edi. O'rta Osiyo va O'zbekistonda u Jetisoy va Janubiy Sibir san'atidagidan farqli ravishda, ko'proq realizmga yaqin edi. Shimolda keng tarqalgan fantastik hayvon kombinatsiyalari janubda yanada hayotiy shaklda aks etdi. Altay tog'lari san'atida keng tarqalgan "applikatsiya" (yopishtirma) uslubi o'rta Osiyo bu yerda shaklning hajmli plastika uslubida ishlanishi, oltin buyumlarni tosh bilan bezashdagi hayvon-grifon tasvirlarida ham saqlanib qolgan.

Bu ikki yo'nalish — "mifologik realizm" va "hayvoniy uslub" — dehqonchilik oazislari va cho'l-ko'chmanchi madaniyatlarining o'zaro ta'siri natijasida yuzaga kelgan. Ularning o'zaro kirib borishi — O'rta Osiyo, Ahamoniylar Eroni va Altay san'atiga xos umumiy hodisadir. [2. 26-32b]

Aqchaxanqal'a yodgorligi Amudaryoning quyi oqimidagi eng yirik va noyob yodgorliklardan biridir. Yodgorlik aynan san'atning rivojlanish uzviylikini saqlagan va davom ettirgan qal'a hisoblanadi. Aqchaxan-qal'a yodgorligi miloddan avvalgi III-II asrlarga tegishli.

Yodgorlikning umumiy tavsifi. Aqchaxanqal'aning Yuqori (Muqaddas) va Quyi shahri umumiy mudofaa tizimini tashkil qiladi, rejada kvadrat shakliga yaqin, yodgorlikning o'lchamlari taxminan 640×690 m. Yodgorlikning maydoni taxminan 56 gektarni tashkil etadi. Yuqori shahar yodgorlikning shimoli-sharqiy burchagida joylashgan bo'lib, uning o'lchamlari 340×380 m va uchta darvozasi mavjud. Yuqori shaharda quyidagi obyektlar aniqlangan:

1. Marosimlar majmuasi («xram – ibodatxona»);
2. Markaziy monumental bino (Aqchaxanqal'adagi tadqiqotlarga oid dastlabki nashrlarda «maqbara» ta'riflangan);
3. Sitadel yoki saroy (Yuqori shaharning janubi-sharqiy burchagida joylashgan). Aqchaxanqal'a mudofaa tizimi tashqi devor, shahar xandag'i, to'siq devor (proteyxizma), qal'a mudofaa devori kabi bir necha pog'onalardan iborat. Ana shunday murakkab istehkom tizimiga ega bo'lgan Aqchaxanqal'a qadimgi Xorazmning eng mustahkam istehkomli shahar xarobalaridan biri bo'lgan.

Tarixiy sharoitlar o'zgarishi bilan O'rta Osiyo va Eron xalqlari o'rtasidagi madaniy aloqalar va o'zaro ta'sir ham o'zgarib bordi. Bu aloqalar va o'zaro ta'sirni o'rganish, ularning dinamikasini tahlil qilish nafaqat O'rta Osiyo va Eron tarixini, balki ularning madaniyati va san'ati taraqqiyot yo'llarini yaxshiroq tushunishga, o'tmishda ular xalqlarini yaqinlashtirgan yoki bir-biridan uzoqlashtirgan omillarni aniqlashga yordam beradi.

Mil. avv. VI asrning birinchi yarmida O'rta Osiyo tarixi va madaniyati ancha kam o'rganilgan. Biroq bugungi kunda ma'lum bo'lgan ilmiy dalillar shuni qat'iy tasdiqlashga imkon beradiki, Axameniylar O'rta Osiyoda forslar va midiyalarga qarindosh bo'lgan, ammo g'arbiy eroniyatlardan farq qiluvchi, sharqiy eroniy tillarda so'zlashuvchi o'troq dehqonchilik xalqlari va ko'chmanchi chorvador qabilalar bilan to'qnash kelganlar.

"Mifologik realizm" va "hayvoniy uslub".

Aqchaxan-qal’adan topilgan devoriy rasmlar, haykaltaroshlik namunalari va me’moriy inshootning saqlanib qolgan qoldiqlari haqida bir qator tadqiqotchilar ilmiy asoslar bilan daliliy natijalar keltirdi.

Eron san’ati ta’sirida rivojlangan mahalliy san’at yo’nalishi asosida Aqchaxanqal’a joylashgan Amudaryoning quyi oqimi sharq va g’arbni tutashtiruvchi savdo karvonining to’xtash manzili ham bo’lgan. Mana shu rivojlanish davri dengiz bo’yida yashovchi xalqlarning ijtimoiy rivojlanishiga ta’sir qilgan. Aynan **Akshaxanqal’a ibodatxonasidan topilgan devoriy suratlar** bugungi kunda butun Markaziy Osiyodagi eng qadimiy devoriy suratlar hisoblanadi. Akchaxanqal’a devoriy suratlari san’at tarixida mutlaqo noyob hodisa bo’lib, ular hozirgi vaqtda ma’lum bo’lgan san’at yodgorliklari orasida ham, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlari san’ati orasida ham, hatto uzoqroq hududlardagi Yaqin Sharq va Hindiston yarimoroli san’ati orasida ham o’xshash namunaga ega emasligi arxeologlar mulohazalariga sabab bo’lib kelmoqda.

Aqchaxanqal’a Yuqori shaharning janubi-sharqiy darvozasi hududidan topilgan emizikli bolaning onasi tasvirlangan terrakota.

Терракота с изображением кормящей мать с младенцем, найденная в районе юго-восточных ворот Верхнего города Акчакханкалы.

Terracotta depicting a nursing mother with an infant, discovered in the area of the south-eastern gate of the Upper Town of Akchakhankala.

Aqchaxanqal’a Yuqori shaharning janubi-sharqiy darvozasi hududidan topilgan emizikli bolaning onasi tasvirlangan terrakota. Aqchaxanqal’a arxeologik topilmalar orasida antropomorf tipidagi terrakota haykalcha alohida e’tiborni tortadi. U bir tomonlama shaklda o’tirgan va chaqaloqni emizayotgan ayolni ifodalaydi.

Terrakota haykalcha ko’zga ko’rinadigan aralashmalarsiz yaxshilab yumshatilgan loydan yasalgan. Tashqi yuzasidagi angob qoplamasi saqlanib qolmagan, shuningdek, singan joylardagi bir xil rangning dalolat berishicha u xumdonga kuydirilgan. Terrakota haykalchani yasagan usta detallarga alohida e’tibor bergan. Haykalchadagi onaning qo’l barmoqlari va bolaning yuzi juda hayotiy ishlangan bo’lib, ayolning qo’l barmoqlari bukilgan, bolaning burun kataklari, ko’z chuqurchalarini aniq ko’rish mumkin. Haykalchani orqa tomoni biroz qavariq bo’lib, o’tkir buyum bilan kesilgan va tekislangan izlari bor. Terrakota haykalchasining boshi, o’ng qo’lining yuqori qismi, yelkasi va chap oyog’ining bir qismi saqlanib qolmagan. U o’tirgan holatda, o’ng

oyog‘i bukilgan holda tasvirlangan. Ayolning o‘ng qo‘li o‘ng oyog‘ining tizzasida, chap qo‘li bolani quchoqlab, orqasidan ushlab turadi. Terrakota haykalcha saqlanib qolgan parchasidan ayolning uzun yengli ko‘ylak kiyganini ko‘rishimiz mumkin. Bola profilida, tanasi vertikal holatda tasvirlangan. Oyoqlar tizzadan bukilgan, chap qo‘l onaning ko‘kragiga qo‘yilgan. Katta burun va katta quloqlar e‘tiborni tortadi. Bunday terrakota haykalcha Qadimgi Xorazmning Qo‘yqirilganqal‘a ibodat markazi o‘rta gorizontining turar-joy xonalarini qazish vaqtida ham qo‘lida chaqaloq ko‘targan ayol haykalchasining ikkita bo‘lagi topilgan.[4.173-220b]. Ushbu terrakota haykalchalarning uslubi Aqchaxanqal‘a haykaliga o‘xshaydi. Ular ham o‘tirgan holatda tasvirlangan. S.Baxadirova Orol bo‘yi afsonalarida yer yuzidagi inson onasi (Anaxitaga bog‘liq bo‘lishi mumkin) o‘ng ko‘kragi bilan o‘g‘il farzandini, chap ko‘kragi bilan qiz farzandini oziqlantirgani haqida afsonalar keltiradi. Bunnan ko‘rinib turibdiki arxeologlar bergan ta‘rif bo‘yicha terrokotadagi chaqaloq onasining o‘ng ko‘kragi bilan oziqlanayotgan va uning o‘g‘il farzandligidan dalolat beradi. Tasvirdagi mifologik realizm va zardushtiylik dini ta‘sirida ona yer tiriklik ramzi sifatida xudo Anahita obrazini realizmda ifodalashga intilish badiiy uslubning mukammalashuv bosqichini ifodalaydi. [6.27-38bb].

Skif hayvonot uslubiga yaqin tasvir Aqchaxanqal‘a tasvirlarida kuzatamiz. “Avesto” matnlarini kuylash san‘ati, zardushtiylik istaklari, Xudoga iltijolari, salovatlari va tavallolarini turli shakllarda ifoda etish mahoratining shakllanishi o‘z davrida mavjud ibtidoiy hayot sharoitida estetik didning rivojlangan hozirgi qayta tiklashga ko‘ra, katta kompozitsiya uchta turgan xudoni ko‘rsatadi, ularning har biri olti metr dan yuqori bo‘lgan. Shimoldan ustunli zalga kirganimizda, chap tomonda birinchi bo‘lib biz Surusha sifatida ishonch bilan aniqlangan xudoni ko‘rgan bo‘lardik — u marosimlarni nazorat qiluvchi va jinlarga qarshi bosh kurashuvchi bosh jangchi hisoblanadi. Asosiy dalil uning tunikasining markaziy vertikal tasmaida takrorlangan motivdir: bu tasmada, yuzma-yuz joylashgan, juft shakldagi murakkab mavjudotlar tasvirlangan, ularning tanasi tovuq, boshi va qo‘llari esa odamga o‘xshash, “qush-rabbi” bo‘lib, figura aniq Pravdarsh — tovuq-rabbi — ning vizual tasviri hisoblanadi. [15. 195-211b] Avestoda odamlarni ezgulikka da‘vat etuvchi, yaxshilikni himoya qiluvchi, yovuzlik va jaholatdan uzoqlashishga chaqiruvchi g‘oyalarni ilgari surdi: Ahuramazda iloh Surushning Sravavarizi Pravdarsh qushi (xo‘roz) deb ataydi. Badzabonlar uni qahrantos deb ataydilar. Bu qush erta tongda odamlarni uyg‘otadi. U oldindan ko‘ra bilguvchi, istiqboldan bashorat qilguvchi ilohiy parranda. Xo‘roz – ilohiy Surushning erdagi vakili, ezgulik elchisi. Qahrantos-xo‘rozni tahqirlovchi, ezgulikni ko‘rolmaydigan, badniyatlik, yovuzlik timsoli. U hamisha odamlarga yomonlik tilaydi. Bu xo‘rozga tuhmat, xusumat demakdir. Xo‘roz ushlab turgan “barsom” marosimning ilohiy timsoli bo‘lib har marosimda bu o‘simlik shoxchasi xar xil sonda ishlatilgan. San‘at nazariyasida barsomning novda ko‘rinishi “muqaddas chiziq” sifatida talqin qilinadi. U marosimni ilohiy kuchlar bilan bog‘laydigan simvol, ritual makonni estetik jihatdan poklovchi vizual element, ritmik va kompozitsion markaz vazifasini bajaradi. Aqchaxanqal‘a devoriy rasmlarida barsom vizual kompozitsiya markazi sifatida qo‘llanilgan, bu joyni muqaddas ritm bilan to‘ldirgan.

Aqchaxan-qal‘a hukmdorlari Mazda diniga e‘tiqod qilgan: ularning podsholik otashgohi (olov mehrobi) saroyning taxt zali yonidagi xonada joylashgan edi. Shuningdek, butun saroy majmuasining devoriy rasmlari murakkab ramziylik va maxsus diniy g‘oyalarni ifodalovchi zardushtiylik mavzulariga asoslangan edi.

Ehtimol, Avesto matnlarini bilgan ruhoniylar rassomlar va hunarmandlar — mahalliy hamda xorijiy ustalar — faoliyatini nazorat qilib turgan. Ular podsho homiyligi ostida Aqchaxan-qal‘ada ishlaganlar.

Avesto xudolari tasviri
Avesto xudolari tasviri

Depiction of the Avestan deities

Afsuski, bu yangi podsholik va marosimiy markazning uchinchi bosqichda qayta qurilganligi hamda devorlari yagona badiiy dastur asosida bezatilganining sabablari noma'lumligicha qolmoqda — chunki bu davrga oid tarixiy yozma manbalar nihoyatda kam.

Yodgorlikdagi bu badiiy obrazlar analizini Mishel Minardi Barcha omillarni hisobga olgan holda, Xorazm (ya'ni, sobiq Baqtriya satrapligiga bo'ysungan va geografik jihatdan ellinizmning bevosita “zarbasi”dan himoyalangan hudud) Axamoniylar saroy san'atidan dastlabki turtki olgan, so'ng esa shu asosda mahalliy va uzluksiz rivoj topgan joy bo'lgan, deb hisoblaydi. Uning ayrim badiiy unsurlari asrlar davomida elita va diniy sohalarda saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Axamoniylar davrigacha Xorazm elitasining o'zi ham, shu bilan birga uning siyosiy tuzumi va san'ati ham mavjud bo'lmagan. Shu bois, Xorazm devoriy rasmlarining ayrim “arxaik” (ya'ni, qadimiy) xususiyatlarini mahalliy an'ananing mahsuli deb qarash mumkin. Bu an'ana dastlabki, hozircha to'liq aniqlanmagan Axamoniylar davri ta'siridan boshlangan va ellinizm san'atining “katta kirib borish kuchi” ta'sir etmaganligi sababli asrlar davomida saqlanib qolgan. [12.9-15].

Bu san'at namunalari tashqi ta'sirlarni qabul qilgan holda o'ziga xos uslub yo'nalishlar asosida rivojlanayotgan osoyishta muhitni ifoda etadi. Garchi yodgorlik bezaklari motivlari qalbni ezgulikga chorlovchi g'oyalar va osoyishtalikni ifodolovchi san'at motivlari asosida bezatilgan. Bu o'z davrida xalqning tinch va farovon turmushini kechirganligining ifodasi va bu kabi jumlar farovonlik, ezgulik, osoyishtalik va taqdir tasviriy san'atning umumiydashgan ko'rinishi sak-skif qabilalari tomonidan yangicha badiiy talqinda yoritilganligini kuzatamiz.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. «Всеобщая история искусств» (том первая). М.: «Искусство» 1956г. 948-949с.
2. Г.А.Пугаченкова, Л.И.Ремпель «История искусств Узбекистана», М.: «Искусство» 1965г. 26-32с.
3. «Архитектура древнего мира». М.: 1970г. 348-353с.
4. Кой-крылган-кала – памятник культуры Древнего Хорезма IV в. до н.э. – IV в. н.э. / Отв.ред: С.П. Толстов, Б.И. Вайнберг. М.: Наука, 1967. С. 173-220. Табл. XXIX 44,48.
5. В.Н.Ягодин, С.У.Хелмс, Г.Х.Хожаниязов «О работах Ташкырманской международной археологической экспедиции 1995 года». Вестник №3. 1996г.
6. S.Вахадирова “Aral boyi xalqlarining awiz eki poetikalik tvorchestvosinin janlari” N.: 1998. 27-38b.
7. Baker Brite E. Social Processes in the Production of Wall Paintings at Kazakhl'i-yatgan, Uzbekistan. Unpublished Masters thesis University of California, Los Angeles, 2006. p. 32.
8. Yagodin V.N., Betts A.V., Kidd F., Baker Brite E., Khozhaniyazov G.X., Amirov Sh.Sh., Yagodin V.V., Fray G. Karakalpak-Australian Excavations in Ancient Chorasmia. An Interim Report on the Kazakly-yatgan Wall Paintings: the “Portrait” Gallery. Journal of Inner Asian Art and Archaeology. №4. Brepols. 2009. p.9;
9. Fiona Kidd & Elizabeth Baker Brite. “Colour in Context: Status Indicators and Elite Dress in Pre-Islamic Central Asia”. Arts Asiatiques Tome 70 – 2015. P 33-46
10. N.Jo'raev “Avesto” T.: 2015y 699b
11. Michele Minardi “The Hellenistic chorasmian ketos of Akchakhan-kala” Iranica, 2016.

12. Michele Minardi. “Achaemenid Echoes in the Wall Paintings of Akchakhan-Kala, Chorasmia, and their Broader Significance for Central Asia” *Journal of Asian Civilizations*.: 2020y. P 9-15
13. А.Ж.Торениязов «Строительная керамика городища Акшахан-кала». *Поволжская археология*.: 2021г. 27с.
14. А.Хакимов “O‘zbekiston tarixi”, Т.: 2022y. 87 b.
15. Frantz Grenet, Paris & Michele Minardi, Naples “An Illustration of the āb-zōhr and of Some Avestan Formulas on a Wall Painting at Akchakhan-kala (Chorasmia, Early 1st Century ad)” I.: 2022y. 195-211p.
16. F.Yuldosheva, “Zardushtiylik dini marosimlari haqida”,- *New Renaissance international scientific journal*. Т.:2025 5-12b
17. REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “ACTUAL ISSUES OF THE THEORY OF MUSEUM STUDIES AND THE PRACTICE OF MUSEUM MANAGEMENT IN THE XXI CENTURY”, MAY 14, 2025